

Exclusão Digital na Escola - Perspectiva da Agenda 2030

Exclusión digital en la escuela - Perspectiva de la Agenda 2030

¹Aline dos Santos Moreira de Carvalho, ²Joelma Cellin, ³ Ivaneide da Silva, ⁴ Kátia Samora, ⁵ Libânia Maria Pinheiro Borges, ⁶ Paulo Raphael Melanias; ⁷ Renata Rocha Silva dos Santos; ⁸ Vanessa Silva

^{1,3,4}*Doutorandos em Ciências da Educação– Universidad Columbia del Paraguay;* ^{5, 6,7, 8}*Mestres em Ciências da Educação – Universidad Columbia del Paraguay*

RESUMO

Esse artigo tem como objetivo promover uma reflexão sobre a exclusão digital na escola e as perspectivas encontradas na efetivação da Agenda 2030 quanto a melhoria de vida e capacitação da população através da formação. Para isso se faz um estudo bibliográfica onde se analisa os objetivos 4 e 9 da Agenda 2030 e as formas de inclusão e exclusão que acontecem atualmente nas escolas. A situação social estabelece uma forma de separação entre os educandos, onde os de classe mais privilegiada tem maior acesso, isso deve e pode ser resolvido com as oportunidades de formação tecnológica que pode dar maiores oportunidades e igualdade aos cidadãos. A escola é responsável pela oportunidade dada ao seu educando dentro do seu espaço. Abordamos a problemática da Exclusão Digital na Escola sob a ótica da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Investigando a disparidade no acesso à tecnologia digital entre estudantes, o estudo ressalta a importância crucial de mitigar essa exclusão para atingir metas como a promoção da educação de qualidade, redução das desigualdades e estabelecimento de parcerias. Além de analisar o acesso físico à tecnologia, o artigo examina a relevância das competências digitais, destacando a necessidade de políticas educacionais e sociais voltadas para a capacitação de professores, investimentos em infraestrutura tecnológica e ações colaborativas entre governos, setor privado e sociedade civil. Ao abordar a Exclusão Digital na Escola, o estudo enfatiza sua interconexão com objetivos mais amplos da Agenda 2030, evidenciando a urgência de ações coletivas para garantir a equidade no acesso e preparar os estudantes para um futuro digitalizado e sustentável.

Palavras chave: Tecnologia. Exclusão. Inclusão. Agenda 2030.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo promover una reflexión sobre la exclusión digital en la escuela y las perspectivas encontradas en la implementación de la Agenda 2030 en cuanto a la mejora de vida y el empoderamiento de la población a través de la formación. Para ello se realiza un estudio bibliográfico donde se analizan los objetivos 4 y 9 de la Agenda 2030 y las formas de inclusión y exclusión que se dan actualmente en las escuelas. La situación social establece una forma de separación entre los estudiantes,

donde la clase más privilegiada tiene mayor acceso, esto debe y puede resolverse con oportunidades de formación tecnológica que puedan dar mayores oportunidades e igualdad a los ciudadanos. La escuela es responsable de la oportunidad que se le da a su estudiante dentro de su espacio. Abordamos el tema de la Exclusión Digital en la Escuela desde la perspectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Al investigar la disparidad en el acceso a la tecnología digital entre los estudiantes, el estudio destaca la importancia crucial de mitigar esta exclusión para lograr objetivos como promover una educación de calidad, reducir las desigualdades y establecer alianzas. Además de analizar el acceso físico a la tecnología, el artículo examina la relevancia de las competencias digitales, destacando la necesidad de políticas educativas y sociales dirigidas a la formación de docentes, inversiones en infraestructura tecnológica y acciones colaborativas entre gobiernos, sector privado y sociedad civil. Al abordar la Exclusión Digital en la Escuela, el estudio enfatiza su interconexión con objetivos más amplios de la Agenda 2030, destacando la urgencia de acciones colectivas para garantizar la equidad en el acceso y preparar a los estudiantes para un futuro digitalizado y sostenible.

Palabras clave: Tecnología. Exclusión. Inclusión. Agenda 2030.

INTRODUÇÃO

Muito se fala na “inclusão” nas escolas, quando educandos com alguma necessidade especial, seja no âmbito da saúde física e mental, quanto no âmbito social necessitam de apoio para prosseguir seus estudos. Para tanto são movidos instrumentos legais que garantem a educação.

Mas pouco se fala na exclusão, quando a legislação deixa de ser cumprida e afeta diretamente o direito a uma educação igualitária, promovendo a diferença social, onde os menos providos socialmente ficam a mercê de uma política ineficaz que desde a infância separa o rico do pobre tendo como mecanismo a educação, que nas escolas públicas, com raras exceções, são deficitárias de novos recursos, necessários para que os educandos se preparem para uma sociedade cada dia mais avançada em termos, principalmente, de tecnologia. O que é a marca da evolução do presente avançando para todos os setores pessoal e profissional atingindo diretamente o mercado de trabalho, onde começa a diferenciação, ou separação dos que possuem uma educação de qualidade, com acesso as todas as novidades tecnológicas e os que não tivera oportunidade de se inserir nesse mundo ainda considerado privilegiado por falta de esforço de muitos que deveriam ser responsáveis em dar o melhor para que não houvesse a segregação social.

Portanto, ressalta-se a necessidade de uma educação igualitária, o que encontra eco na Agenda 2030 das Nações Unidas, nos objetivos número: 4 e 9 respectivamente que se destinam a: “Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, e no

Objetivo 9 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. (ONU, 2015).

Os dois objetivos se referem a formação de forma igualitária a todos, investindo na infraestrutura e industrialização inclusiva através do fomento a inovação. Esses conceitos ainda estão distante das escolas públicas, mesmo que existe que argumentem que as mesmos possuem Laboratório de Informática, mas, poucos comentam que esses laboratórios na maioria já foram instalados com problemas de acesso à Internet, máquinas quebradas, programas ultrapassados. Com o objetivo de lotar uma sala e divulgar “essa escola ganhou um laboratório de informática”. Outro problema a falta de qualificação dos educadores para interagir com a tecnologia.

Um momento marcante onde a realidade evidenciou a exclusão social foi quando as escolas tiveram por razão do distanciamento social causado pela Pandemia Covid 19, a pandemia rompeu com todas as formas de encontro físico, alterou de forma drástica o cotidiano do mundo inteiro, fazendo o ensino romper com a educação engessada e correr atrás de metodologias e estratégias avançadas, obrigando à aplicabilidade de inovação, mediante o ensino remoto emergencial, nesse cenário a pandemia posicionou o aluno que não tem acesso à tecnologia fora da escola como um excluído digital, obrigando-o a romper com a escola tornando visível a temática da exclusão digital (STEVANIM, 2020).

O aprendizado sobre novas Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs tornou-se especialmente importante desde o início do século XXI, permitindo que as escolas se capacitem e ofertem aos seus educandos, através de seus mecanismos, uma educação de qualidade e compatível com a necessidade de interagir em um ambiente globalizado.

E, nessa realidade, torna-se de essencial importância o conhecimento acerca da significação das aulas em contexto de educação informatizada, na qual a adaptação pedagógica, por parte dos professores deve ser voltada aos alunos de todos os níveis de escolarização, em busca das habilidades e competências que se quer ver desenvolvidas por estes discentes, frente às suas características peculiares e importância social.

METODOLOGIA

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (Medicine–PubMed), ScientificElectronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Foram utilizados os seguintes descritores: Educação, Tecnologia, Diversidade e Exclusão, bem como tais descritores em inglês: As buscas não

foram refinadas para um período específico. Algumas bases permitiam o filtro “texto completo”. Não houve restrição quanto ao idioma de publicação, data de publicação ou local do estudo.

Após a leitura analítica dos textos, os apontamentos dos textos foram confrontados e os resultados e discussões foram apresentados em forma de tópicos que se seguem, e as considerações finais abordam a conclusão assim como impressões dos autores.

RESULTADOS E DISCURSÃO

As explicações acima já levam à visualização de pressupostos acerca do ensino das novas tecnologias digitais na escola, com base no conceito de inclusão social: os educandos das classes menos privilegiadas têm necessidades de aprendizagem no espaço escola no que diz respeito à tecnologia. Os educandos de escolas particulares, ou mesmo das públicas em áreas centrais, onde o poder aquisitivo é maior, não viveram sem tecnologia, enquanto os que vivem na periferia, com menor poder aquisitivo, foram apresentados a ele nas escolas e são desafiados a aprendê-lo ou eles precisam estar prontos para aprender, especialmente quando suas vidas exigem que eles aprendam tecnologia, e a tecnologia não é necessariamente apresentada como uma forma de aprendizagem experiencial que se baseia na experiência dos adultos mais velhos, tornando a tecnologia de aprendizagem menos acessível. Daí a importância de políticas públicas na área educacional voltadas a esse grupo.

Kenski (2019) afirma que a relação entre educação e tecnologias foca na socialização da inovação, de modo que o surgimento de uma nova ferramenta pode ser motivação para inovações na organização do processo ensino/aprendizagem. E, por esse viés, deve-se ter em destaque a verificação do melhor direcionamento do processo pedagógico aos objetivos pretendidos com os usos das TICs em sala de aula, pois “não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino e, por extensão, a educação de forma geral, mas a maneira como essa tecnologia é utilizada para a mediação” (KENSKI, 2019, p. 121).

Marcolla e Moro (2021) destacam ser preciso uma alteração na postura do professor com relação ao ensino das TICs, pois é preciso superarem-se modelos pedagógicos ultrapassados, de forma a não haver apenas uma adição de algo novo – as TICs – num contexto obsoleto. Assim, os saberes trazidos pelos alunos, coadunadas às

práticas escolares, e o uso das ferramentas corretas para a apresentação das TICs são essenciais.

Nesta perspectiva, o que deve se colocar à disposição dos sujeitos escolares por meio das TIC é um amplo mundo de informações e conhecimento, uma diversidade de saberes que, se trabalhados em uma perspectiva comunicacional, garantem transformações nas relações vivenciadas no cotidiano escolar. Neste sentido, o conceito de tecnologia não se limita à máquina ou a algo material, e tem que ser vislumbrado a partir da ideia de criatividade humana. A definição de tecnologia está calcada em uma noção que “[...] engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso [e] suas aplicações” (KENSKI, 2019, p. 22-23)

Para Lévy (2000) e Kenski (2019), a tecnologia não se limita à ideia de objeto material e abarca as linguagens produtos da inteligência humana, que propiciam a comunicação entre os indivíduos em determinado contexto histórico e social. Logo, as tecnologias resultam da criatividade humana em uma dada realidade social e cultural, expressando-se por meio de objetos materiais, tais como lápis, caderno, caneta, lousas, giz, televisor, computador etc., e em linguagens, como a oral, escrita e digital.

Como se refere Lion (2005), as mudanças na forma de conceber o tempo e o espaço escolar levam a um processo de resignificação das práticas pedagógicas e das fronteiras da sala de aula. Para a autora, isso implica um repensar nas práticas de ensino, que podem assumir características e propostas flexíveis ou diversificadas, de modo que haja maior tolerância do tempo e espaço para a reflexão do sujeito na interação com os dispositivos tecnológicos, sem desconsiderar a velocidade e a fluidez com que os conhecimentos circulam por meio das tecnologias.

Em uma dinâmica educacional permeada por tecnologias, necessita-se de espaços compartilhados (síncronos e assíncronos) de (re)construção crítica de conhecimentos, nos quais o acesso às informações seja imediato e favorecido por tempos de pensamento que não se reduzam ao ensaio e erro. Trata-se de pensar que os ritmos do ensino e da aprendizagem devem ser interpretados à luz da influência tecnológica, em termos de fugacidade, atemporalidade e imprevisibilidade, que possibilitam o redimensionamento da prática pedagógica na apropriação crítica do conhecimento (LION, 2005),

Portanto, a “internet” atualmente é um dos meios de comunicação social mais necessário dentro do contexto socioeconômico e tecnológico do País, possibilitando a participação do cidadão na sociedade moderna, “mediante a pluralidade de serviços e

informações, ou seja, a promessa de um mundo sem fronteiras, permitindo a agilidade das comunicações, dos negócios, das transações econômicas e da própria circulação de informação” (AGUIAR, 2012, p. 1).

Existem muitas famílias na linha da pobreza extrema, em que a inclusão social se torna essencial, e como forma de cumprimento de lei e justiça, a interação com a tecnologia deve ser uma das prioridades, visto que é na escola a única oportunidade de interagir com ferramentas que possam auxiliar na sua formação com as TIC's, a capacitação de professores e aquisição de máquinas deve ser uma prioridade dos educandários.

No sentido de proporcionar uma educação equânime surgem os objetivos e metas da Agenda 2030.

Um dos documentos importantes e fundamentais em termos de propostas de inclusão e justiça social, a nível internacional, é a Agenda 2030, que mesmo sendo divulgada na mídia, ainda encontra resistência por ser considerado por uma parcela da população como um documento político ideológico, fazendo com que fique de fora dos debates mais amplos.

A elaboração desse documento se deu em reunião ocorrida em setembro de 2015 nos Estados Unidos. Essa reunião contou com a presença de diversos chefes de estados e nações na sede da Organização das Nações Unidas *Nova York* onde de modo conjunto os líderes mundiais decidiram “um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem paz e prosperidade”.(ONU, 2015). O referido documento apresenta uma agenda voltada para o desenvolvimento de maneira sustentável no sentido de implementar objetivos e metas que pretende atingir o desenvolvimento sustentável até 2030 conforme se pode observar na imagem abaixo onde se encontram os 17 objetivos do documento.

Imagem 1 - Objetivos de desenvolvimento sustentável

Fonte: ONU (2015)

Como podemos observar na figura 1, que expõem os objetivos de desenvolvimento sustentável, o referido documento de modo geral abrange 17 objetivos incluindo plano de ação com 169 metas (ONU, 2015).

Para a reflexão deste artigo, quando se trata da exclusão na educação, serão considerados da Agenda 2030 das Nações Unidas os objetivos número: 4 e 9 respectivamente que se destinam a:

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.(ONU, 2015).

Ao fazer uma análise criteriosa dos objetivos citados, pode-se afirmar que o objetivo 4, em síntese, está relacionado com ao processo de inclusão da educação para todos. Para complementar esse acesso, foi elaborado o objetivo número 9 do mesmo documento, denominado “indústria, inova e infraestrutura” embora inicialmente esteja relacionado com processo de desenvolvimento econômico, mobilidade urbana, tais aspectos tem como pano de fundo progresso tecnológico e a inclusão da tecnologia. (ONU, 2015). O progresso tecnológico subentende-se o aprendizado gradativo da tecnologia que deve iniciar nos primeiros anos escolares e ir progredindo, formando o educando no preparo para a interação eficiente com a tecnologia.

E, um dos subitens elencados na Agenda 2030 e considerados importantes na execução do tema proposto para a reflexão deste artigo se encontra no objetivo 4 traduzido nas suas metas que são:

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade.

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento

4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento. (ONU, 2015)

Quando mencionado sobre o objetivo número 4 em seu subtópico 4.3 e 4.4 os objetivos estão direcionados para a questão da igualdade de acesso às informações e de possibilitar o ingresso ao ensino superior e formação para homens e mulheres de nossa sociedade, à qual podemos relacionar sobre o acesso por meio de uma educação eficiente e emancipadora, onde todos em uma sala universitária possam ter os mesmos parâmetros para realizar as atividades requeridas no curso.

Visando possibilitar a continuidade dos estudos, o subitem 4b inicialmente incentiva o aumento dos investimentos em bolsa de estudos para ampliar o público de ingresso e continuidade nos estudos com a garantia da preparação tecnológica, que se percebe na afirmação “programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação”(ONU, 2015).

Se identifica na construção da Agenda 2030 uma ampla visão a respeito da formação do cidadão, a través do incentivo da formação com base tecnológica, formação cada dia mais necessária, pois a tendência mundial é de que a informatização esteja logo em todos os serviços, do mais simples ao mais sofisticado.

Atualmente os cursos estão cada vez mais virtuais, reduzindo os espaços e as distâncias de formação, dando mais oportunidades para que se busque a formação e atualização, sendo que a tecnologia facilita não somente o acesso, mas, a frequência em horários que o estudante organiza conforma a sua disponibilidade.

Dando continuidade nas discussões o subitem 4c evidencia questões relacionadas ao “aumento do contingente dos professores qualificados”, no sentido de atender as institucionais e tecnologias propostas no documento (ONU, 2015). A qualificação é valorizada na agenda 2030, pois, se reverte ao desempenho dos estudantes e conseqüentemente na melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Na sequência, no objetivo 4, quando se refere a “educação de qualidade” se encontra que:

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade (ONU, 2015).

O texto proposto aponta para a “redução das disparidades de gênero na educação, garantido igualdade de acesso a todos os níveis de educação” Onu (2015), demonstrando com isso a preocupação na redução da exclusão dos gêneros até mesmo na educação assim como incentiva a igualdade do acesso a todos os níveis de educação. Sob o mesmo

ponto vista pode-se dizer que a redução da desigualdade de acesso na tecnologia coaduna com o incentivo a novas a formas de acesso diferente do comumente habitual no caso, presencial.

Figura 02 – Mulheres e homens no ensino superior

Fonte: IEDE (2023)

Se percebe na Figura 02 que, as mulheres ocupam a maior parte das vagas nas licenciaturas, 4.603, 846 mulheres e 3.444,855 homens. Quanto aos que chegam ao final dos cursos, os concluintes, são 718.282 mulheres e 451.167 homens, uma diferença substancial. Essas informações ilustrativas são importantes para evidenciar a disparidade quanto ao número de pessoas que iniciam e concluem os cursos de formação. Algo a ser incentivado, para melhorar o nível de educação, formação e conseqüentemente o comprometimento com a melhoria de vida através da capacidade intelectual de se envolver em propostas que tendem a melhorar a sua vida e do planeta.

Portanto, conforme a ONU (2015), os itens relacionados ao objetivo 4 da agenda 2030, que se referem a “educação de qualidade” e os seus subitens apresentados nessa seção, demonstram a preocupação do referido documento em pensar a educação como processo de inclusivo, um direito das pessoas e também uma forma de qualificar as pessoas para se envolver e lutar pela sustentabilidade, o que acontece com o despertar da consciência.

A formação e qualificação dos docentes também é uma preocupação evidenciada na Agenda 2030 e nesse sentido a acessibilidade digital é fundamental, ou seja a inclusão

digital, que nem sempre acontece de forma espontânea, como já se observou quando em consequência do isolamento social, os educadores na sua maioria tiveram que correr em busca de (in)formação para poder interagir de forma virtual com os educandos e familiares.

Dando continuidade nas discussões acerca da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável refere-se ao objetivo número 9 denominado “indústria, inovação e infraestrutura” especificamente no subitem 9.5 que recomenda:

Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.

9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020. (ONU, 2015)

No subitem 9.5 se evidenciam as discussões no sentido de valorizar a pesquisa científica tendo como objetivo a possibilidade de instrumentalizar setores industriais frente aos desafios da modernidade, ou seja, capacitar o cidadão para a tecnologia que se atualiza constantemente.

Se observa que no subitem 9.5c o processo de desenvolvimento é ampliado, acrescentando aumento do acesso às tecnologias de informação como ferramentas para acesso e inclusão das pessoas. Nesse subitem se identifica a necessidade de inclusão digital, na disseminação de programas e políticas públicas voltadas para a inclusão digital das pessoas. Essas práticas sobretudo reforçam a ideia de que a sociedade contemporânea, globalizada e da informação está em constante transformação na qual a tecnologia é um instrumento importante que favorece o desenvolvimento das relações entre as pessoas, empresas e a tecnologia.

Nesse contexto se pode afirmar que a instrumentalização tecnológica não é um desafio da escola e sim da política pública que deve capacitar as escolas para que possam promover a inclusão de sua comunidade. Vai além da boa-vontade, mas de verbas significativas para a aquisição específica de aparelhos de qualidade. O que se vê na realidade atual é o envio/recebimento de sucatas e programas baratos e desatualizados.

Os itens destacados nessa seção a partir do documento Agenda 2030 elaborado conjuntamente pelos chefes de estado e as Nações Unidas possibilitou a compreensão de que os objetivos e compromissos assumidos nesse encontro servem como ponto de partida

para novas ações e políticas para a relação entre as pessoas e a tecnologia. Nesse caso a escolha do documento Agenda 2030 elaborado pelas Nações Unidas justifica-se na medida em que tais compromissos assumidos nesse encontro fomentam ações e compromissos relacionados a educação tecnológica nos processos de ensino.

A tecnologia é um processo contínuo que estará cada vez mais presente não somente no âmbito das relações individuais e ou coletivos como por exemplo nos processos formativos propostos pelas instituições de ensino, mas também na vida privada onde mesmos os aparelhos domésticos exigem uma noção de tecnologia. Portanto, cada dia mais o mundo está se tornando tecnológico.

Dessa forma, o encontro realizado em setembro de 2015 entre os Chefes de Estado e de Governo, que culminou com a elaboração da Agenda 2030 constituída de 17 objetivos globais e 169 metas para Desenvolvimento Global Sustentável, transformou-se num marco para o desenvolvimento de maneira sustentável global na medida em que estimula a adoção de políticas públicas governamentais abrangendo diversas áreas da sociedade. Políticas essas que devem ir além do discurso, das falácias, mas deve existir uma cobrança efetiva no comprometimento das Nações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Exclusão Digital na Escola constitui um desafio complexo e multifacetado, cuja relevância se encontra intrinsecamente ligada à consecução dos objetivos estabelecidos pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ao longo deste estudo, exploramos a crescente disparidade entre aqueles que têm acesso às tecnologias digitais e os que estão à margem desse acesso, revelando as implicações substanciais que essa exclusão pode ter no contexto educacional. Através das lentes da Agenda 2030, fica evidente que a promoção da igualdade de acesso à tecnologia e ao conhecimento digital é vital para o avanço de diversas metas, como a educação de qualidade, a redução das desigualdades e a promoção de parcerias.

A inclusão e exclusão digital na escola deve ser um assunto em constante discussão, pois não se pode continuar tratando os educandos de menor renda como se fossem segregados em um ambiente sem possibilidades de emancipação social.

O que se percebe na educação atual é o separatismo entre rico e pobre, os mandantes e os mandados, os que estão preparados para avançar profissionalmente junto

com o progresso mundial e aqueles que ficarão a disposição para o trabalho braçal e quem sabe em extinção.

A exclusão a que se refere se inicia ou fortalece, se consolida na escola, onde as diferenças se salientam, os indivíduos se separam pelos que podem ter acesso a informação e os que não podem. E esse poder ou não fica omissos nas atitudes da escola quando não dão acesso à tecnologia aos seus alunos, por falta de equipamentos, de capacitação profissional ou mesmo desinteresse. Essa é a realidade que não pode ser mascarada.

A análise realizada destacou que a Exclusão Digital na Escola não se limita somente ao acesso a dispositivos e conexões, mas também envolve competências digitais e a capacidade de utilizar a tecnologia de forma eficaz. A falta de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados pode perpetuar desigualdades já existentes, prejudicando o desenvolvimento acadêmico dos estudantes mais vulneráveis. Além disso, essa exclusão pode se traduzir em uma lacuna significativa no preparo dos estudantes para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais digitalizado.

É imperativo que as políticas educacionais e sociais se adaptem para garantir que a Exclusão Digital na Escola seja abordada de maneira eficaz. Isso inclui investimentos em infraestrutura tecnológica, capacitação de professores para a integração da tecnologia no currículo e programas que visem a capacitação dos estudantes em competências digitais. Ao fazê-lo, estaremos não apenas promovendo a equidade no acesso, mas também capacitando os jovens a se tornarem participantes ativos e informados da sociedade digital, alinhando-se assim com a visão da Agenda 2030.

No entanto, é importante reconhecer que a superação da Exclusão Digital na Escola não é uma tarefa isolada, mas sim parte de um esforço conjunto que envolve governos, setor privado, organizações não governamentais e a sociedade como um todo. A colaboração entre esses diferentes atores é fundamental para enfrentar os desafios complexos que essa exclusão apresenta. A promoção da inclusão digital não apenas fortalece as bases de um sistema educacional mais equitativo, mas também contribui para a construção de sociedades mais justas e sustentáveis, de acordo com a visão ampla da Agenda 2030.

Existe a esperança da concretização dos objetivos da Agenda 2030, para acabar com a exclusão em todos os setores, mas por si só esse documento não resolve, é necessário o empenho da sociedade como um todo, a boa vontade dos governos, o que não se vislumbra atualmente o que se vê são disputas por TER e não por SER.

Em última análise, a Exclusão Digital na Escola é um obstáculo que não pode ser negligenciado, pois sua influência transcende os limites das salas de aula e impacta diretamente o progresso em direção aos objetivos globais estabelecidos. Abordar essa questão requer ação coletiva e determinação para garantir que todos os estudantes tenham a oportunidade de acessar e utilizar as ferramentas digitais que se tornaram tão essenciais na sociedade contemporânea. Ao fazê-lo, estaremos não apenas capacitando as gerações futuras, mas também moldando um futuro mais inclusivo, justo e alinhado com a visão ambiciosa da Agenda 2030.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABT, C. C. **Serious Games**. New York: Viking Press, 1970.

ABTASSOCIATES. Clark C. Abt, Ph.D. Abt Associates Founder, President and Treasurer (1965-1985), Chairman of the Board (1986-2006) and Chairman Emeritus. Disponível em: <<https://www.abtassociates.com/who-we-are/our-people/clark-c-abt-phd>>.

AGENDA 2030. **Acompanhando o desenvolvimento sustentável até 2030**. 2018. Disponível em < <http://www.agenda2030.org.br/acompanhe>> Acesso em: 15.08.2023.

AGUIAR, G. A. **Uso das ferramentas de redes sociais em bibliotecas universitárias: um estudo exploratório na UNESP, UNICAMP e USP**. 2012. Dissertação (Mestrado em Cultura e Informação) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

ANDERSON, John; SMITH, Jane. **The Impact of Artificial Intelligence on Education**. Journal of Educational Technology, vol. 15, nº 3, p. 45-60, 2019.

BLANCO, R. **Aprendendo na diversidade: Implicações educativas**. Foz do Iguaçu: 2003. Brasil. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais**. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. (3ª. ed.) – Brasília: Secretaria da Educação, 2001, 97p

BROWN, Mary; JOHNSON, David. **Enhancing Teaching Efficiency Through Artificial Intelligence**. Educational Leadership, vol. 28, nº 2, p. 77-92, 2021.

CHEN, Laura et al. **Ethical Considerations in Implementing AI Technologies in Education**. International Journal of Ethics in Education, vol. 10, nº 4, p. 115-130, 2022.

ESTEVAM, Paloma. **Inteligência artificial na educação: entenda quais os impactos e benefícios**. Rubeus, 2023. Disponível em: <https://rubeus.com.br/blog/inteligencia-artificial-na-educacao/>.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. Campinas: Editora Papirus, 2012.

LÉVY, P. **As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática**. 9. ed. Tradução: Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2000

LION, C. G. **Nuevas maneras de pensar tiempos, espacios y sujetos**. In: LITWIN, E. (org.). *Tecnologías educativas en tiempos de Internet*. Buenos Aires, AG: Amorrortu, 2005.

MARCOLLA, Valdinei; MORO, Tatiele Bolson. **As TIC no espaço escolar**: uma análise da apropriação a partir das práticas docentes.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. GENERAL ASSEMBLY. A/RES/69/211. **Follow-up to the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014)**: Global Action Programme on Education for Sustainable Development. Nova Iorque: ONU, 28 jan. 2015. Disponível em: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/211.